

ENERGIYA RESURSLARI**Orifjonova Surayyo Ravshanbek qizi**
Xoldoralievva Anorxon Abdullajon qizi**Andijon davlat pedagogika instituti**
Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti**Biologiya yo'nalishi (kechki) 2- bosqich 201- guruh talabalari****Usmonov Dilmurod Dolimovich****Andijon davlat pedagogika instituti Biologiya o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19479529>**

Annotatsiya: Ushbu tezisda energiya resurslarining ahamiyati, turlari va ularning iqtisodiy hamda ekologik oqibatlarini haqida kompleks bilimlarni shakllantirish; gidro-, issiqlik va atom elektrostansiyalari faoliyati bilan bog'liq ekologik muammolarni tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish hamda energiyani tejash madaniyatini shakllantirish orqali ekologik mas'uliyatli qarashni tarbiyalash haqida batafsil ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: energiya, stansiya, transport, yashil energetika, erroziya, IES,

Аннотация: Данная диссертация содержит подробную информацию о формировании всесторонних знаний о важности, видах энергетических ресурсов и их экономических и экологических последствиях; о развитии навыков анализа экологических проблем, связанных с эксплуатацией гидроэлектростанций, тепловых и атомных электростанций; и о формировании культуры энергосбережения посредством воспитания экологически ответственного отношения.

Ключевые слова: энергия, электростанция, транспорт, зеленая энергия, эрозия, тепловая электростанция,

Abstract: This thesis provides detailed information on the formation of comprehensive knowledge about the importance, types of energy resources and their economic and environmental consequences; the development of skills in analyzing environmental problems associated with the operation of hydroelectric, thermal and nuclear power plants; and the formation of a culture of energy conservation through the upbringing of an environmentally responsible attitude.

Keywords: energy, plant, transport, green energy, erosion, thermal power plant.

Energiya resurslari insoniyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biridir. Zamonaviy jamiyatning iqtisodiy rivojlanishi, sanoat va transport tizimlarining samarali ishlashi, shuningdek, har bir insonning qulay hayot kechirishi energiyaga bog'liq. Biroq, energiya ishlab chiqarish jarayoni ko'plab ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Hidroelektrostansiyalar, issiqlik va atom elektr stansiyalari ham energiya ta'minotida muhim rol o'ynasada, ularning atrof-muhitga ta'siri ham jiddiy muhokama talab etadi. Shu sababli, qayta tiklanadigan, ekologik toza energiya manbalariga o'tish va "yashil energetika" konsepsiyasini hayotga tatbiq etish bugungi kunning dolzarb vazifasiga aylanmoqda. Ta'lim tizimida ushbu masalani o'quvchi va talabalar ongiga singdirish, amaliy tajribalar, loyiha ishlari va ilmiy izlanishlar orqali ularning ekologik madaniyatini rivojlantirish muhim strategik yo'nalish hisoblanadi. Elektr stansiyalar va elektr korxonalarida elektr energiyasi ishlab chiqarish murakkab ekologik muammolar bilan bog'liqdir. Energiya zarurligi insonning asosiy ehtiyojlaridan biridir. Energiya nafaqat hozirgi zamondagi murakkab inson jamoasining meyori hayotiy faoliyati

uchun, balki har bir insonning yashashi uchun ham juda zarurdir. Hozirgi vaqtda elektr energiya asosan gidroelektrostansiyalar, issiqlik va atom elektr stansiyalarda olinadi. Gidroelektrostansiyalar yuzaki qaralganda tabiatga zarar keltirmaydigan ekologik toza korxonalar hisoblanadi. Odamlar katta daryolarda ko‘plab yirik gidroelektrostansiyalar qurdi. Endilikda esa, bu yirik inshootlarning ham tabiat va insonga katta zarar keltirgani ma‘lum bo‘lib qoldi. Birinchidan, daryoning katta tekisliklarida to‘g‘onlar qurish suv havzalari ostida katta hududlar foydali yerlar qolib ketishiga olib keldi. Ko‘plab odamlar o‘z joylaridan ko‘chirildi va yaylovlardan mahrum bo‘ldilar. Ikkinchidan, daryolar to‘sib qo‘yilib, to‘g‘onlar baliqlar migratsiyasi uchun xalaqit berdi. Uchinchidan, havzalarda suv to‘planib uzoq turib qoladi va sifati pasayadi. Suv havzalarining mustahkamligi kamayib borib, daryo va daryo yaqinida yashovchi organizmlarga xavf tug‘diradi, ma‘lum ta‘sirler ko‘rsatadi. Maqsad: Energiya resurslarining ahamiyati, turlari va ularning iqtisodiy hamda ekologik oqibatlarini haqida kompleks bilimlarni shakllantirish; gidro-, issiqlik va atom elektrostansiyalari faoliyati bilan bog‘liq ekologik muammolarni tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda energiyani tejash madaniyatini shakllantirish orqali ekologik mas‘uliyatli qarashni tarbiyalash. To‘rtinchidan, mahalliy suvning ko‘payishi tuproq suviga ta‘sir qiladi. Buning oqibatida esa yerlarni suv bosishi, qirg‘oqlar ko‘chishi, har xil eroziya sodir bo‘lishi kuzatilmoqda. Issiqlik elektrostansiyalari (IES) ham mamlakatning elektr energiyaga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirishda muhim o‘rin tutadi. Ko‘mir ma‘lum darajada radioaktivlik xususiyati mavjudligini hamma ham bilavermaydi. IESda katta miqdorda yoqilg‘i yonadi va ko‘p miqdorda radioaktiv chiqindilar havoga chiqadi. Shuningdek, organik yoqilg‘ilar yonishi tufayli ham tabiatga juda ko‘p zarar keltiriladi. IESda yonilg‘i sifatida mazut va gazdan foydalaniladi. Ekologik nuqtai nazardan suyuqlik va ayniqsa gaz bilan ishlaydigan energetik qurilmalar qattiq yoqilg‘ilar bilan ishlaydiganlariga qaraganda tozaroq hisoblanadi. IESlarni gaz bilan ishlashga o‘tkazish energetik qurilmaning FIK ancha oshiradi va ekologik holatni yaxshilaydi. Atom energetik stansiyalari oddiy elektr stansiyalarga nisbatan ekologik jihatdan ancha toza. Ammo ular ancha xavflidir. Buni Chernobil va Fukusimadagi atom elektr stansiyasida ro‘y bergan halokatlar isbotlaydi. Shunday qilib, energetika, aftidan, insoniyat oldiga hal etilishi lozim bo‘lgan muammolar qo‘yadi. Bu muammolarni hal etish borasida bir necha yo‘nalishlarda ishlar olib borilmoqda.

XULOSA. Energiya resurslaridan oqilona foydalanish va ekologik toza texnologiyalarni rivojlantirish insoniyatning kelajagi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. “Yashil energetika” nafaqat energiya ishlab chiqarishda barqarorlikni ta‘minlaydi, balki atrof-muhitni asrash, iqlim o‘zgarishini yumshatish va kelajak avlodlar uchun tabiiy resurslarni saqlab qolishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Ta‘lim jarayonida energiya manbalari mavzusini nazariy bilimlar bilan cheklab qo‘ymasdan, laboratoriya ishlari, innovatsion loyihalar va ijtimoiy tashabbuslar orqali o‘rgatish o‘quvchilarni mas‘uliyatli, texnik jihatdan bilimli va ijodkor shaxslar sifatida tarbiyalaydi. Natijada, bugungi yoshlar ertangi kunda ekologik barqaror va energiya samarador jamiyatni qurishda faol ishtirok etadigan yetuk mutaxassislariga aylanishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdullayev S., Qodirov B. – Energiya resurslaridan samarali foydalanish asoslari. Toshkent: Fan, 2021.

2. Sodiqov M., Karimov D. – Qayta tiklanuvchi energiya manbalari va ularning ahamiyati. Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
3. Boyle G. – Renewable Energy: Power for a Sustainable Future. Oxford: Oxford University Press, 2019.